

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Cita sugerida: González, N. G. (2021). *Estilos de liderazgo y clima organizacional percibido por el personal de enfermería de un hospital público de la ciudad de Bahía Blanca* [Tesis de Maestría, Universidad Maimónides]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5895201>

Título	Estilos de liderazgo y clima organizacional percibido por el personal de enfermería de un hospital público de la ciudad de Bahía Blanca
Autor/a	Lic. González, Nélica Gladys
Director/a	Prof. Dr. González Argote, Javier
Resumen	<p>Introducción: Liderar en Salud implica la capacidad de mejorar un servicio a través de diferentes actores y mediante cambios que beneficien a la población. El clima laboral es un filtro o fenómeno interviniente que media entre los factores del sistema organizacional (estructura, liderazgo, toma de decisiones) y las tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización en cuanto a productividad, satisfacción, rotación y ausentismo. Objetivo: describir la percepción de los estilos de liderazgo y el clima organizacional percibido por el personal de enfermería de un hospital público de la ciudad de Bahía Blanca. Diseño Metodológico: Se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte transversal en el periodo de mayo a junio de 2021 en un hospital público de la ciudad de Bahía Blanca en Argentina. La muestra estuvo constituida por 70 profesionales de enfermería. Se utilizaron dos instrumentos, que ha sido previamente validado con un Alfa de Cronbach con valores de 0,962 y 0,964 respectivamente. Resultados: Desde el punto de vista sociodemográfico destaca la prevalencia del sexo femenino, el 50 % de los encuestados se encontraba en edades entre los rangos de 23 y 37 años, valores similares se encontraron en el grupo de los Licenciados en Enfermería entre los grados académicos. Cuando se</p>

	<p>analizó el comportamiento de los cuestionarios sobre Liderazgo, y Clima Organizacional, 10 de 12 indicadores tuvieron valores neutros, llama la atención que no hubo indicadores con valores negativos como promedio. Se analizó el coeficiente de correlación de Pearson, así como el nivel de significación estadística en cada uno de los casos. Conclusiones: La población estudiada se caracterizó por una prevalencia femenina, joven con formación de grado en enfermería y menos de 10 años de trabajo. El estudio encontró una relación estrecha entre en liderazgo y el clima organizacional, si bien los encuestados plantean neutralidad en la percepción global de estas dos dimensiones.</p>
Palabras clave	Liderazgo; Enfermería; Organización y administración; Administración hospitalaria; Ambiente de trabajo.